

IL RINASCIMENTO

Testo in volgare medievale

Miniatura medievale

Eneide

L'Umanesimo classico del Rinascimento italiano è stato un movimento significativo, una nuova fase nello studio, trasmissione, interpretazione dell'eredità dell'Antichità classica. Attraverso l'influenza dei modelli classici, l'Umanesimo produsse una trasformazione radicale in diversi campi, dalla letteratura alla scienza, dall'arte alla prassi politica. Iniziava così una nuova era, che portò a lasciarsi alle spalle "l'età buia", il Medioevo.

COS'E' L'UMANESIMO

Raffigurazione Ercole

Disegno raffigurante scultura antica

Cartina antica dell'Italia

Nel linguaggio odierno "Umanesimo" è il termine usato per risaltare l'importanza dei valori umani. L'origine del termine è da ricercare in 'umanista' ossia la figura che si occupava degli studia humanitatis. A metà del XV Secolo l'influenza dell'Umanesimo si insinuò a trecentosessanta gradi negli ambiti culturali italiani, per poi influenzare l'intera Europa nel secolo successivo. Per comprendere il contenuto dei testi antichi, e al contempo applicarlo ai propri scopi, vennero studiate storia, mitologia, iscrizioni, monete e statue antiche, permettendo la nascita di discipline ausiliarie come numismatica, archeologia ecc.

PERCHE' IL RINASCIMENTO SI CHIAMA COSÌ

Jules Michelet

Il Rinascimento, periodo storico durato quattro Secoli, venne concepito come rinascita delle lettere e degli studi. Lo storico francese Jules Michelet, che si contestualizza nella metà del XIX Secolo, adorava il Rinascimento e attraverso la sua descrizione intrinseca di metafore come il risveglio e la rinascita, narra il mutamento culturale di quel periodo. Nella forma attuale, e con funzione periodizzante, il termine Rinascimento è stato utilizzato in Italia piuttosto tardi per via dell'influenza del titolo del conosciutissimo IX Volume della "Histoire de France" di J. Michelet, "Renaissance" (1855).

FIRENZE, LA CULLA DEL RINASCIMENTO

Cupola del Brunelleschi

Fiume Arno Firenze

Disegno Uffizi

Anna Maria Luisa de' Medici

Dante Alighieri

Francesco Petrarca

Giovanni Boccaccio

Firenze è stata la culla del Rinascimento italiano. Sul piano politico, economico e culturale è stata la città più importante d'Europa per due secoli e mezzo, dal 1300 al 1550. Furono i banchieri fiorentini, in quei secoli fortunati, a finanziare parzialmente lo sviluppo economico di mezza Europa. Grazie ai grandi letterati fiorentini di un tempo, come Dante, Petrarca e Boccaccio, l'uso del volgare toscano divenne la base della lingua italiana moderna. Grande fu il contributo dato a Firenze da parte della famiglia de' Medici, che, attraverso le sue decisioni, influenzò interamente la storia europea del tempo. Si trattò di un contributo tangibile e importante, che fece sì che il nome della famiglia fosse legato per sempre alla storia di Firenze. L'ultimo contributo fu quello di Anna Maria Luisa de' Medici, ultima erede della gloriosa casata, che nel 1737, attraverso la stipula del Patto di Famiglia portò all'apertura al pubblico della Galleria degli Uffizi nel 1769, per mano di Pietro Leopoldo di Lorena. Ciò permise all'arte di trovare terreno fertile, consentendo uno sviluppo sotto tutti i fronti, anche per mano di figure di spicco come Machiavelli, Michelangelo e Galilei. Gli artisti produssero un linguaggio figurativo radicalmente diverso dal gotico internazionale, stile preponderante dell'epoca.

LA "RINASCITA"

Giorgio Vasari

Arnolfo di Cambio

Giotto

Giorgio Vasari "Le Vite"

Per antonomasia si suddivide il Rinascimento in tre fasi: Primo (400); Medio (Fine 400); Tardo (Inizio 500).

La prefazione generale nell'opera "Vite" di Vasari non lascia dubbio che, nella sua opinione, la nuova fioritura dell'arte era dovuta ad un ritorno all'Antichità classica. Il Vasari vide questo cambiamento come un fenomeno totale che battezzò con un nome complessivo, "Rinascita", considerandola come evoluzione divisa in tre "età", ciascuna corrispondente ad uno stadio della vita umana.

La prima età, paragonabile all'infanzia, vedrà l'influenza di Giotto nella pittura, di Arnolfo di Cambio nell'architettura e dai Pisani nella scultura. La seconda età paragonabile all'adolescenza verrà condizionata da Masaccio, Brunelleschi e Donatello. Infine, la terza età paragonabile alla maturità, avrà come protagonisti Leonardo da Vinci, Raffaello e Michelangelo.

I PADRI DEL RINASCIMENTO

Filippo Brunelleschi

Donatello

L'invenzione della prospettiva

Pittura di Masaccio

Sul finire del XIV Secolo l'arte italiana si era radicalmente estraniata dall'Antichità e fu solo incominciando da zero che si poté manifestare il vero Rinascimento. La "Buona maniera moderna" di Brunelleschi, Donatello e Masaccio, liberandosi della tradizione precedente raggiunse notevoli risultati con diversi mezzi, cercando la guida nel loro passato. I pittori del periodo seguente presero ispirazione da tali modelli, così come fecero i loro successori e così via, condividendo la loro tendenza "riversiva", ossia la propensione a trarre ispirazione dagli antenati più o meno remoti. La serie degli storiografi del 500, che culminerà con la figura del Vasari, intuitivamente fece una distinzione tra i tre iniziatori della "seconda età". Avevano inteso che al principio della nuova era, il ritorno alla natura aveva svolto un ruolo importante nella pittura, così come il ritorno all'Antichità classica aveva avuto un ruolo importante nell'architettura, mentre l'equilibrio tra i due estremi verrà toccato con la scultura. Questa tradizione classicheggiante verrà poi trasmessa a Leonardo da Vinci, Raffaello e Michelangelo.

I MAESTRI DEL RINASCIMENTO

Leonardo da Vinci

Michelangelo Buonarroti

Raffaello Sanzio

Prima della metà del 400, i motivi classici entrarono nella pittura mediati attraverso la scultura, l'architettura o tramite entrambe.

Inizialmente le figure e i gruppi classici vennero avidamente copiati e fantasiosamente sviluppati nei cosiddetti quaderni di schizzi. Ben presto la contraddizione delle figure principali delle opere, unite all'ambiente che le circondava, diventava evidente. La soluzione è stata animare i personaggi con una certa vitalità, come quella che animava i contemporanei prodotti di scultura.

Gli "errori" dei maestri della seconda metà del Rinascimento furono eliminati da Leonardo "gagliardo" nel disegno, Michelangelo "Il divino" e da Raffaello, uno dei massimi interpreti dell'estetica del Bello.

BIBLIOGRAFIA

Paul Oskar Kristeller "Il pensiero e le arti nel Rinascimento", donzelli editore Roma, 1998

Peter Burke "IL Rinascimento", Universale Paperbacks Il Mulino, 1990.

Erwin Panofsky, "Rinascimento e rinascenze nell'arte occidentale", Glangiscomo Feltrinelli Editore Milano, 1971

Nicola Williams, Toscana, EDT srl, 2014 p.332

De Vecchi-Cerchiari, cit., pag. 24

Treccani voce rinascimento

Antonio Paolucci, Raffaello in Vaticano, in Art e dossier, vol. 298, Milano, Giunti, 2013.

Servizio fotografico Firenze, 1975 di Monti, Paolo - 1975 - Italy - CC BY-SA.

https://www.europeana.eu/item/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6349004_custom_att_2_simple_viewer

Servizio fotografico Firenze, 1975-1964 di Monti, Paolo - 1975 - Italy - CC BY-SA.

https://www.europeana.eu/item/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6366270_custom_att_2_simple_viewer

Brunelleschi, Filippo - Austria - Public Domain.

https://www.europeana.eu/item/92062/BibliographicResource_1000126112806

Servizio fotografico Firenze, 1975 di Monti, Paolo - 1975 - Italy - CC BY-SA.

https://www.europeana.eu/item/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6349045_custom_att_2_simple_viewer

Michelet, Jules - Austria - Public Domain.

https://www.europeana.eu/item/92062/BibliographicResource_1000126027750

Homer, Ilias 8, 433-447 - Germany - CC BY-NC-SA.

https://www.europeana.eu/item/334/Museu_ProvidedCHO_museum_digital_1050_technical_number

Ilias: Gesang 1-11 di Homerus - 1301 - Germany - CC BY-SA.

http://www.europeana.eu/item/07932/digitl_cpgraec222

Schwabenspiegel : Ms. germ. fol. 566 - Germany - Public Domain.

https://www.europeana.eu/item/532/item_XZUH3ONVGCIU62AOBWPDPJPP7PICK3VYX

Cancioneiro da Ajuda di Various artists - Portugal - Public Domain.

https://www.europeana.eu/item/2063606/POR_280_007

[La Natividad y adoración de los pastores] [Material gráfico] di Anónimo, s. XVI - Spain - CC BY-NC-SA.

https://www.europeana.eu/item/2022717/bnsearch_detalle_bd0000073156

Hercules in ædibus Card. Farnesij di <https://d-nb.info/gnd/101110294> - Germany - CC BY-NC-SA.

https://www.europeana.eu/item/89/item_QPKNCIDXBQPDPJJCJ5PB42BDIIA5K5B

Euterpe, marmoriveistos nro 113 teoksessa Raccolta di statue antiche e moderne., Rooma di Aquila, Francesco Faraone - 1704 - Finland - CC0.

https://www.europeana.eu/item/2021012/app_si_C_78

te rappresentate Amstelodami ex officina Henrici Hondi ("ITALIA / Nuouamente / più perfetta che / mai per inanzi / posta in luce, / scolpita et con le / suoi figure uiuamen= / te rappresentate // Amstelodami ex officina / Henrici Hondij A° 1631") di Mercator, Gerhard - 1631 - Italy - No Copyright - Other Known Legal Restrictions.

<https://www.europeana.eu/item/447/GEO0005361>

Portret van Francesco Petrarca - Netherlands - Public Domain.

https://www.europeana.eu/item/90402/RP_P_1909_4346

Bildnis des Ioannes Boccativs di Theodor de Bry - 1597 - Germany - Public Domain.

https://www.europeana.eu/item/783/item_6W5R5VXFQO5VUONR2WO4SQUHLHXKKBG

Dante Alighieri di Bry, Theodor de - Austria - Public Domain.

https://www.europeana.eu/item/92062/BibliographicResource_1000126132238

Bildnis des Giorgio Vasari di Johann Georg Sturm - Germany - Public Domain.

https://www.europeana.eu/item/783/item_VNBYLX4XSGO4OKHSGZLFMPSPRWNLKNW

CLXI. Die Werke von Giorgio Vasari, Maler und Baumeister aus Arezzo. - Germany - Public Domain.

https://www.europeana.eu/item/2048426/item_WNXLDEJO4ZKEIZM53WBK56BHHT7FXCVX

ortret van Anna Maria Luisa de Medici - Netherlands - Public Domain.

https://www.europeana.eu/item/90402/RP_P_1911_761

Palazzo degli Uffizi te Florence - Netherlands - Public Domain.

https://www.europeana.eu/item/90402/RP_P_1950_350

SITOGRAFIA

Giotto di Cecchi, Giovanni Battista - Austria - Public Domain.

https://www.europeana.eu/item/92062/BibliographicResource_1000126146927

[Retrato de Arnolfo di Cambio] [Material gráfico] di Ceán Bermúdez, Juan Agustín, 1749-1829 - 1794 - Spain - CC BY-NC-SA.

https://www.europeana.eu/item/2022717/bnsearch_detalle_bd0000184354

Servizio fotografico Perugia, 1967 di Monti, Paolo - 1967 - Italy - CC BY-SA.

https://www.europeana.eu/item/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6349193_custom_att_2_simple_viewer

Servizio fotografico Firenze, 1975 di Monti, Paolo - 1975 - Italy - CC BY-SA. (masaccio)

https://www.europeana.eu/item/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6349047_custom_att_2_simple_viewer

Elogio di Donatello scultore / composto da Andrea Francioni e letto da esso nel giorno della solenne distribuzione dei premi di FRANCIANI, Andrea - 1837 - Italy - CC0.

https://www.europeana.eu/item/2058606/object_FRS_15085339

Leonardo da Vinci. Woodcut by T. Stimmer, 1589, after the sitter. di Leonardo Da Vinci - 1589 - United Kingdom - CC BY.

<https://www.europeana.eu/item/9200579/z2z32nwy>

Firenze - Galleria Uffizi: Ritratto di Raffaello Sanzio, dipinto da lui stesso di Brogi, Giacomo - Germany - CC0.

https://www.europeana.eu/item/2048429/item_20XJFF7XR7454FJVAJHFJBFYBWSLCPA

Bildnis des Mich. Angelo Buonarota di Gebrüder Schumann (Production) (Verlag) - Germany - Public Domain.

https://www.europeana.eu/item/783/item_NJW5RQYPVZSGOBYWV3JBU7OGWISQ60V

**Corresponding author: Dott.ssa Francesca Tallarico
Dott.ssa Gao Huashao**